

SISTEM KONTROL DAN *MONITORING* TANAMAN HIDROPONIK SECARA *REAL TIME* MENGUNAKAN METODE *FUZZY INFERENCE* SYSTEM MODEL TSUKAMOTO

Rizaldy Setiawan Hasanuddin^{*1}, Isnawaty², Rizal Adi Saputra³, Stasiswaty⁴
^{*1,2,3,4}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail : ^{*1}jal.elric@gmail.com, ²isna.1711@gmail.com, ³rizaladisaputraa@gmail.com,
⁴statiswaty@gmail.com

Abstrak

Tanaman hidroponik adalah teknik budidaya tanaman (buah, sayur dan bunga) dengan memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya. *Internet of Things* (IoT) adalah komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain dengan bantuan *software* melalui jaringan internet. Salah satu metode untuk melakukan kontrol pada IoT menggunakan *Fuzzy Tsukamoto*. Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton.

Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk *If-Then* harus direpresentasikan dengan suatu himpunan *fuzzy* dengan dengan fungsi keanggotaan. Keunggulan sistem *Fuzzy Tsukamoto* adalah konsep matematisnya yang mendasari penalaran *fuzzy* sangat sederhana dan mudah dimengerti. Dalam penerapan *Fuzzy Tsukamoto* dalam penentuan kontrol dan *monitoring* tanaman hidroponik secara *real time*, berfungsi begitu efisien dan mempermudah pekerjaan.

Kata Kunci—Tanaman Hidroponik, IoT, *Fuzzy Tsukamoto*.

Abstract

The hydroponic plant is the technique of cultivating plants (fruits, vegetables, and flowers) by utilizing water and not using soil as a planting medium. Internet of Things (IoT) is the communication between one device and another with the help of software through the internet network. The one method for controlling IoT is using Fuzzy Tsukamoto. The Tsukamoto method is an extension of monotonous reasoning.

In Tsukamoto's method, each consequence of If-Then form rule must be represented by a fuzzy compilation with an affiliation function. The advantages of Fuzzy Tsukamoto system are the mathematical concepts that underlie fuzzy reasoning is very simple and easy to understand. In applying Fuzzy Tsukamoto in the determination of control and monitoring of hydroponic plants in real-time-based, it functions very efficiently and simplifies work.

Keywords—Hydroponic Plants, IoT, *Fuzzy Tsukamoto*.

I. PENDAHULUAN

Penggunaan komputer di masa mendatang mampu mendominasi pekerjaan manusia dan mengalahkan kemampuan komputasi manusia seperti

mengontrol peralatan elektronik dari jarak jauh menggunakan media internet. *Internet of Things* (IoT) memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengoptimalkan elektronik dan peralatan listrik yang menggunakan internet. Hal ini memungkinkan komunikasi antara

komputer dan peralatan elektronik mampu bertukar informasi sehingga mengurangi interaksi manusia. Hal ini juga akan membuat pengguna internet semakin meningkat dengan berbagai fasilitas dan layanan internet [1].

Indonesia tidak hanya memiliki potensi yang besar di dalam sektor *e-commerce* dan *platform* pembayaran. Salah satu sektor lain yang sedang berkembang di tanah air adalah IoT, yang memiliki dampak pada kehidupan sehari-hari di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, mengakibatkan perkembangan pengguna internet di Indonesia tumbuh semakin pesat. Pada Januari 2016 pengguna internet aktif di Indonesia mencapai 88.1 juta pengguna. Jika dibandingkan dengan data populasi penduduk Indonesia yang sebanyak 259.1 juta jiwa, maka pengguna internet aktif di Indonesia sudah mencapai 34% dari total populasi di Indonesia [2].

Banyak sekali perangkat yang dikendalikan oleh komputer, seperti *elevator*, *lift*, sistem pendingin, sistem keamanan, sistem administrasi, dan sensor panas. Semua ini dapat dipantau dengan berbagai perangkat dari jarak jauh. Bidang pertanian juga sangat terbantu dengan diimplementasikannya IoT. Misalkan saja *monitoring* yang dilakukan oleh satelit dan berbagai perangkat *remote* sensor terhadap sawah-sawah di satu daerah. Gambar-gambar tersebut akan dikirimkan melalui jaringan internet kepada penganalisis, sehingga berbagai kebijakan dan keputusan dapat segera dibuat [3].

Tanaman Hidroponik adalah teknik budidaya tanaman (buah, sayur dan bunga) dengan memanfaatkan air dan tidak menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Jenis tanaman hidroponik akan menghasilkan jenis tanaman yang bebas dari hama dan penyakit [4].

Salah satu metode untuk melakukan kontrol pada IoT adalah *Fuzzy* Tsukamoto. Keunggulan sistem *Fuzzy* Tsukamoto adalah konsep matematisnya yang mendasari penalaran *fuzzy* sangat sederhana dan mudah dimengerti. Penerapan *Fuzzy* Tsukamoto dalam penentuan mahasiswa penerima beasiswa, berfungsi begitu efisien dan mempermudah pekerjaan serta melihat lebih jelas seperti nyata [5].

Melihat permasalahan tersebut, maka Penulis mengusulkan pengembangan sebuah sistem yang mampu melakukan kontrol dan *monitoring* tanaman secara *real time* dan terotomatisasi, serta tidak perlu membutuhkan lahan besar untuk penerapannya. Penelitian ini mengangkat judul “Sistem Kontrol dan *Monitoring* Tanaman Hidroponik secara *Real Time* Menggunakan Metode *Fuzzy Inference System* Model Tsukamoto”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 *Internet of Things* (IoT)

Istilah IoT sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Walaupun sebenarnya konsep yang mirip seperti IoT telah dikenal lama, namun istilah pada saat itu bukanlah IoT, melainkan konsep *embedded* internet dan *perpassive computing* [6].

IoT adalah sebuah sistem yang saling menghubungkan perangkat yang tertanam dengan sensor (*embedded sensor*), perangkat lunak (*software*), konektivitas jaringan (internet) dan perangkat elektronik lainnya yang diperlukan untuk mengumpulkan dan melakukan pertukaran data terhadap sebuah objek. Secara sederhananya, IoT dapat diartikan adalah komunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lain dengan bantuan *software* melalui jaringan internet.

2.2 Tanaman Hidroponik

Tanaman hidroponik adalah tanaman yang media tanamnya bukan berupa tanah. Teknik penanaman hidroponik merupakan teknik bercocok tanam yang ramah lingkungan. Sayuran yang ditanam dengan hidroponik lebih sehat serta aman dikonsumsi.

Teknik menanam hidroponik tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tanaman. Hanya beberapa saja yang cocok dan mampu tumbuh subur dengan hasil yang memuaskan. Teknik menanam hidroponik sendiri sangat cocok diterapkan bagi anda yang memiliki lahan terbatas. Seseorang tidak membutuhkan lahan berupa tanah luas, gantikan saja dengan teknik menanam hidroponik. Begitu juga untuk masyarakat yang memiliki lahan kurang subur, penanaman menggunakan teknik hidroponik dapat membantu mendapatkan hasil panen memuaskan. Masyarakat dapat menerapkan

penanaman dengan teknik hidroponik dari hobi, jika sudah berhasil maka masyarakat pun dapat menjadikannya sebagai bisnis menguntungkan.

2.3 Fuzzy Inference System Model Tsukamoto

Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuensi pada aturan yang berbentuk *If-Then* harus direpresentasikan dengan suatu himpunan *fuzzy* dengan dengan fungsi keanggotaan seperti pada Gambar 1.

Gambar 1 Fungsi Keanggotaan Logika Fuzzy

Output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (*crisp*) berdasarkan *a*-predikat (*fire strength*). Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot.

2.4 Embedded System

Embedded System adalah sistem yang menempel di sistem lain. *Embedded System* merupakan sebuah sistem rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang biasanya bukan berupa sistem elektronik. Kata *embedded* menunjukkan bahwa dia merupakan bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. *Embedded System* biasanya merupakan *application-specific system* yang didesain khusus untuk aplikasi tertentu. Contoh sistem atau aplikasinya antara lain adalah Instrumentasi Medik, *Process Control*, *Automated Vehicles Control*, dan perangkat komunikasi *networking and communication systems*. Ini berbeda dengan sistem digital yang didesain untuk *general-purpose*. *Embedded System* biasanya diimplementasikan dengan

menggunakan mikrokontroler. Sebuah sistem komputer yang menjadi komponen dari mesin atau sistem yang lebih besar. *Embedded System* dapat memberikan respon yang sifatnya *real time*. *Embedded System* banyak digunakan pada peralatan digital, seperti jam tangan [7].

2.5 Perancangan Flowchart

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bagan alir (*flowchart*) dari sistem kontrol dan *monitoring* tanaman hidroponik secara *real time*. Gambar 2 menggambarkan bagaimana sistem bekerja pada produk dengan memanfaatkan komponen-komponen dan metode yang berada pada produk, sedangkan Gambar 3 menggambarkan alir dari komunikasi antara perangkat Android, *database*, dan juga produk.

Gambar 2 Flowchart Keseluruhan Sistem.

2.6 Perancangan Antarmuka

Interface atau antarmuka dari aplikasi dibuat agar memudahkan pengguna dalam melakukan *controlling* maupun *monitoring* produk. Beberapa tampilan *mockup* yang disediakan dapat dilihat pada Gambar 4, Gambar 5, dan Gambar 6.

Gambar 3 Flowchart Sistem saat Melakukan Monitoring/Kontrol Melalui Internet

1. Dashboard

Gambar 4 menunjukkan tampilan menu Dashboard.

Gambar 4 Tampilan Menu Dashboard

2. Side Menu

Gambar 5 menunjukkan tampilan Side menu.

Gambar 5 Tampilan Side Menu

3. Control

Gambar 6 menunjukkan tampilan menu Control.

Gambar 6 Tampilan Menu Control

2.7 Fuzzy Inference System

Pada perancangan logika fuzzy, model fuzzy yang digunakan adalah metode Tsukamoto. Kemudian algoritma yang penentuan tindakan perangkat elektronik pada sistem yang berjalan akan dimasukkan ke dalam *microprocessor*. Perancangan logika fuzzy ini terdiri dari fungsi keanggotaan, basis aturan dan defuzzifikasi.

Himpunan fuzzy yang dibuat ditunjukkan oleh Gambar 7-9. Keanggotaan himpunan fuzzy ditentukan oleh derajat keanggotaan, yang menentukan tingkat kesesuaian setiap anggota dengan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan dalam himpunan fuzzy. Basis aturan dari nilai *variable* linguistik tersebut berdasarkan pada nilai masing-masing atribut data.

Gambar 7 Fungsi Keanggotaan Input Variabel Suhu

Gambar 8 Fungsi Keanggotaan *Input* Variabel Kelembaban Udara

Gambar 9 Fungsi Keanggotaan *Input* Variabel Pengairan

Fungsi keanggotaan suhu ditunjukkan oleh Persamaan (1) dan Persamaan (2).

$$\mu_R \text{Dingin}[x] = \begin{cases} 1 & , x < 30 \\ \frac{40-x}{40-30} & , 30 \leq x \leq 40 \\ 0 & , x > 40 \end{cases} \quad (1)$$

$$\mu_R \text{Panas}[x] = \begin{cases} 1 & , x > 55 \\ \frac{x-40}{55-40} & , 40 \leq x \leq 55 \\ 0 & , x < 40 \end{cases} \quad (2)$$

Fungsi keanggotaan kelembaban udara ditunjukkan oleh Persamaan (3) dan Persamaan (4).

$$\mu_R \text{Baik}[y] = \begin{cases} 1 & , y > 70 \\ \frac{70-y}{70-55} & , 55 \leq y \leq 70 \\ 0 & , y < 55 \end{cases} \quad (3)$$

$$\mu_R \text{Buruk}[y] = \begin{cases} 1 & , y < 55 \\ \frac{70-y}{70-55} & , 55 \leq y \leq 70 \\ 0 & , y > 70 \end{cases} \quad (4)$$

Fungsi keanggotaan pengairan ditunjukkan oleh Persamaan (5) dan Persamaan (6).

$$\mu_R \text{Ada}[z] = \begin{cases} 1 & , z \leq 60 \\ 0 & , z > 60 \end{cases} \quad (5)$$

$$\mu_R \text{Tidak Ada}[z] = \begin{cases} 1 & , z > 60 \\ 0 & , z \leq 60 \end{cases} \quad (6)$$

Fuzzy rule yang digunakan untuk basis aturan *output* dari nilai sensor suhu, kelembaban udara, dan kelembaban pengairan adalah sebagai berikut :

1. IF suhu = baik AND udara = baik AND pengairan = baik THEN lampu = 0, kipas = 0, dan pompa = 1
2. IF suhu = baik AND udara = baik AND pengairan = buruk THEN lampu = 0, kipas = 0, dan pompa = 0
3. IF suhu = baik AND udara = buruk AND pengairan = baik THEN lampu = 0, kipas = 1, dan pompa = 1
4. IF suhu = baik AND udara = buruk AND pengairan = buruk THEN lampu = 0, kipas = 1, dan pompa = 0
5. IF suhu = kurang AND udara = baik AND pengairan = baik THEN lampu = 1, kipas = 0, dan pompa = 1
6. IF suhu = kurang AND udara = baik AND pengairan = buruk THEN lampu = 1, kipas = 0, dan pompa = 0
7. IF suhu = kurang AND udara = buruk AND pengairan = baik THEN lampu = 1, kipas = 1, dan pompa = 1
8. IF suhu = kurang AND udara = buruk AND pengairan = buruk THEN lampu = 1, kipas = 1, dan pompa = 0
9. IF suhu = buruk AND udara = baik AND pengairan = baik THEN lampu = 1, kipas = 0, dan pompa = 1
10. IF suhu = buruk AND udara = baik AND pengairan = buruk THEN lampu = 1, kipas = 0, dan pompa = 0
11. IF suhu = buruk AND udara = buruk AND pengairan = baik THEN lampu = 1, kipas = 1, dan pompa = 1
12. IF suhu = buruk AND udara = buruk AND pengairan = buruk THEN lampu = 1, kipas = 1, dan pompa = 0

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengujian Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap Sistem Kontrol dan *Monitoring* Tanaman Hidroponik secara *Real Time* Menggunakan Metode *Fuzzy Inference System* Model Tsukamoto, dengan lingkungan uji coba yang telah ditentukan serta dilakukan sesuai dengan skenario uji coba maka diperoleh hasil seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengujian Sistem

No	Air	Suhu	Tanggal	Udara	Waktu	Respon
1.	98	27	08-07-2018	79	18:04:59	Lampu = 0, kipas = 0, pompa air = 1
2.	88	27	08-07-2018	79	18:05:05	Lampu = 0, kipas = 0, pompa air = 1
3.	30	27	08-07-2018	79	18:05:11	Lampu = 0, kipas = 0, pompa air = 0
4.	40	27	08-07-2018	79	18:05:16	Lampu = 0, kipas = 0, pompa air = 0
5.	40	27	08-07-2018	79	18:05:22	Lampu = 0, kipas = 0, pompa air = 0

						0
--	--	--	--	--	--	---

Untuk menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini, metode *Fuzzy Tsukamoto* menggunakan proses fuzzifikasi, inferensi, aplikasi masalah ke aturan serta defuzzifikasi, dan memperoleh keluaran yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Kemudian nilai-nilai yang didapatkan tersebut dimasukkan ke dalam proses pembentukan fungsi keanggotaan yang telah ditanamkan dalam sistem.

3.2. Implementasi Tampilan Antarmuka

Sistem ini memiliki dua aplikasi yaitu pada *smartphone* dan juga aplikasi yang ditanamkan pada *Raspberry Pi*.

1) Tampilan Antarmuka *Smartphone*

a. Tampilan *Splash Screen*

Gambar 10 menunjukkan tampilan *Splash Screen* ketika aplikasi dijalankan.

Gambar 10 Tampilan *Splash Screen* Aplikasi

b. Tampilan *Login*

Gambar 11 menunjukkan bahwa sebelum menggunakan aplikasi pengguna diharuskan *login* terlebih dahulu, dan juga tersedia menu *sign up* untuk mendaftarkan akun.

c. Tampilan Halaman *Side Menu*

Pada Gambar 12, terdapat tampilan bagian ini berisi daftar menu yang dapat dipilih pengguna serta berisi informasi pengguna.

d. Tampilan Halaman *Home*

Gambar 13 menunjukkan halaman *Home* aplikasi yang berisi informasi-informasi dari nilai-nilai sensor, yaitu suhu, kelembaban udara dan pengairan.

Gambar 11 Tampilan *Login* Aplikasi

Gambar 12 Tampilan *Side Menu* Aplikasi

Gambar 13 Tampilan *Home* Aplikasi

e. Tampilan Halaman *Control*

Gambar 14 menunjukkan bahwa pada halaman *Control*, pengguna bisa memilih 2 jenis *control* pada sistem, yaitu *auto* atau

manual. Jika pengguna memilih mode auto maka sistem akan berjalan dengan sendiri berdasarkan aturan *fuzzy* yang telah dirancang, sedangkan jika pengguna memilih mode manual, maka pengguna dapat mengontrol sistem secara manual.

Gambar 14 Tampilan *Control* Aplikasi

f. Tampilan Halaman *Help*

Gambar 15 menunjukkan halaman *Help* yang berisi informasi tentang cara menggunakan aplikasi dan sistem.

Gambar 15 Tampilan *Help* Aplikasi

2) Tampilan Antarmuka Raspberry Pi

a. Tampilan *Input e-Mail* dan *Serial Number*

Pada Gambar 16, halaman konsol meminta data *e-Mail* dan *Serial Number* sebelum melakukan autentikasi dan menjalankan sistem. Setelah itu sistem akan melakukan konfigurasi *database*.

b. Tampilan *Monitoring Data* pada Sensor

Pada Gambar 17, Pengguna dapat melihat nilai-nilai yang ada pada tiap sensor dan

mengirim data ke *database* secara *real time* yang juga dapat dilihat melalui *smartphone* secara langsung dengan *latency* yang rendah.

Gambar 16 *Input e-Mail* dan *Serial Number*

Sistem mengambil informasi-informasi mengenai status lampu, pompa, air, dan kipas untuk melakukan aksi pada tiap *relay*. Setelah itu, sistem akan menginisialisasi tanggal dan waktu untuk memasukkan data baru. Data baru yang akan dimasukkan berupa suhu (*temp*), kelembaban udara (*humidity*), dan pengairan. Setelah itu sistem akan mengirim nilai-nilai tersebut kedalam *database*.

Gambar 17 Memproses Data pada Sensor-Sensor yang Ada pada Raspberry Pi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian Sistem Kontrol dan *Monitoring* Tanaman Hidroponik secara *Real Time* Menggunakan *Fuzzy Inference System* Model Tsukamoto, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengguna *firebase*, *python* dan *typescript* sebagai media pengirim dan penerima data dapat berjalan secara *real time* melalui internet dengan *latency* yang sangat kecil.
- b. Metode *Fuzzy Inference System* dapat membantu pengambilan keputusan terhadap aksi perangkat elektronik berdasarkan nilai-nilai yang diterima dan

menghasilkan tindakan berdasarkan aturan yang ada.

5. SARAN

Dari penelitian Sistem Kontrol dan Monitoring Tanaman Hidroponik secara Real Time Menggunakan Fuzzy Inference System Model Tsukamoto, didapatkan saran sebagai berikut :

- a. Untuk jenis tanaman sebaiknya lebih bervariasi berdasarkan keinginan pengguna.
- b. Diperlukan fitur *multi-controlling* bagi pengguna yang ingin memiliki lebih dari satu perangkat atau sistem.
- c. Dibutuhkan fitur *autorun* dari sisi aplikasi pada Raspberry Pi.
- d. Untuk pengembangan lebih lanjut sebaiknya menggunakan *dimmer switches* agar dapat mengontrol suhu secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Y. Yudhanto, "Apa Itu Internet of Things dan Komponen IoT," 2019. [Online]. Available: <https://bfl-definisi.blogspot.com/2016/12/apa-itu-internet-of-things-contoh-iot.html>. [Accessed: 20-Aug-2018].
- [2] S. Reports, "Digital in 2018 : World ' S Internet Users Pass The 4 Billion Mark," 2019. [Online]. Available: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>. [Accessed: 18-May-2018].
- [3] A. R. Prima, "Mari Mengenal Apa itu Internet of Things," 2016. [Online]. Available: <https://idcloudhost.com/mari-mengenal-apa-itu-internet-thing-iot>. [Accessed: 20-Aug-2018].
- [4] Khair, "Search the site Pengertian , Jenis dan Keuntungan Menanam Tanaman Hidroponik Lengkap dengan Gambar," 2019. [Online]. Available: <https://berkahkhair.com/tanaman-hidroponik/>. [Accessed: 08-Aug-2018].
- [5] N. Novita, "Metode Fuzzy Tsukamoto untuk Menentukan Beasiswa," *J. Penelit. Tek. Inform.*, Vol. 1, No. 1, pp. 51–54, 2016.
- [6] K. L. Lueth, "Why the Internet of Things is Called Internet of Things : Definition, History, Disambiguation," 2014. [Online]. Available: <https://iot-analytics.com/internet-of-things-definition/>. [Accessed: 08-Aug-2018].
- [7] F. Santosa, "Embedded System," 2013. [Online]. Available: <https://febriadisantosa.weebly.com/knowledge/embedded-system>. [Accessed: 08-Aug-2018].